

РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ И ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Омонуллаева Муниса Шухрат кизи

Магистрантка 2 курса ТГЭУ

Аннотация: В данном тезисе рассматривается развитие маркетинговой стратегии и влияние цифровых технологий на продвижение туристических услуг в Узбекистане. Проведен анализ современных инструментов электронного маркетинга и цифровых сервисов, таких как социальные сети, онлайн-платформы бронирования и электронные визы, которые способствуют росту турпотока и повышению качества обслуживания туристов. Выявлены ключевые вызовы цифровизации, включая ограниченную цифровую грамотность и недостаток интернет-инфраструктуры в регионах.

Ключевые слова: Узбекистан, маркетинговые стратегии, цифровые технологии, электронный маркетинг, туризм, электронные визы, онлайн-платформы, туристические услуги, социальные сети, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект.

В последние десятилетия цифровые технологии становятся неотъемлемой частью развития туризма по всему миру. Узбекистан, обладающий богатым культурным и историческим наследием, активно использует цифровые инструменты для повышения туристической привлекательности. В данной работе анализируется роль цифровых технологий в продвижении туристических услуг и оцениваются их влияние и вызовы для туристической отрасли страны.

1. Роль цифровых технологий в развитии туризма

Цифровые технологии значительно изменили традиционные подходы к туризму, влияя на все этапы путешествия: от поиска информации до обратной связи после поездки. В Узбекистане использование онлайн-платформ для

бронирования гостиниц, продажи туров и продвижения через социальные сети стало важным условием для привлечения иностранных и местных туристов. Ключевые преимущества цифровизации включают:

- Снижение транзакционных издержек за счет автоматизации процессов бронирования и оплаты;
- Доступность информации через мобильные приложения и цифровые гиды, что упрощает организацию самостоятельных путешествий;
- Упрощение визовых процедур с помощью электронной визы (e-visa), что привлекает туристов из стран с высокой долей цифровой активности. Эти изменения способствуют не только росту турпотока, но и повышают уровень удовлетворенности туристов за счет улучшения качества услуг.

2. Электронный маркетинг и продвижение туристического потенциала. Использование цифровых инструментов маркетинга в туризме Узбекистана обеспечивает более эффективное взаимодействие с целевой аудиторией и укрепляет позиции страны на международной арене.

Социальные сети (Instagram, Facebook, TikTok) стали важной платформой для создания имиджа Узбекистана как привлекательного туристического направления. Совместные проекты с блогерами и инфлюенсерами помогают популяризировать исторические города, такие как Бухара, Самарканд и Хива. Например, кампании по продвижению «Шелкового пути» стимулируют интерес к культурному туризму. Контент-маркетинг и SEO оптимизируют видимость страны в поисковых системах, делая туристические предложения доступными для иностранных пользователей. Туристические компании активно используют Google Ads и таргетированную рекламу для продвижения услуг на ключевых рынках (Европа, Китай, страны СНГ).

3. Цифровая инфраструктура и электронные сервисы

Цифровая инфраструктура играет важную роль в предоставлении качественных туристических услуг. В Узбекистане реализуются следующие инициативы: **Электронные визы (e-visa):** автоматизация получения виз сократила время и стоимость въезда, что положительно отразилось на

количестве туристов. **Цифровые платформы для бронирования и покупки туров.** Сервисы Booking.com и локальные агрегаторы позволяют быстро выбирать отели и экскурсии. **Информационные приложения и онлайн-карты.** Разработаны мобильные приложения, предлагающие туристам маршруты и рекомендации на основе геолокации.

Эти инновации помогают создавать удобные условия для путешествий и поддерживать высокое качество обслуживания туристов. Тем не менее, для обеспечения устойчивого роста необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры интернета, особенно в отдаленных регионах страны.

4. Анализ: Влияние цифровых технологий и вызовы для Узбекистана. Положительное влияние цифровых технологий. Анализ показывает, что цифровизация туризма в Узбекистане привела к ряду позитивных изменений: **Рост туристического потока.** После внедрения электронной визы и активных маркетинговых кампаний в соцсетях турпоток в страну увеличился на 20–30% за последние несколько лет. **Снижение сезонности.** С помощью интернет-продвижения акцент делается не только на традиционные весенне-осенние месяцы, но и на зимние направления (например, горнолыжные курорты). **Улучшение качества обслуживания.** Электронные платформы упрощают доступ к отзывам и рекомендациям, что стимулирует туристические компании повышать уровень сервиса. **5.**

Перспективы и рекомендации. Для дальнейшего развития туристической отрасли в Узбекистане необходимо продолжать инвестировать в цифровизацию и развивать новые направления:

Интеграция искусственного интеллекта. Использование ИИ позволит анализировать поведение туристов и предлагать им персонализированные предложения. **Развитие виртуального туризма.** Виртуальные туры могут привлечь внимание к отдаленным и малознакомым достопримечательностям, стимулируя интерес к стране. **Укрепление международного сотрудничества.** Участие в международных онлайн-выставках и сотрудничество с глобальными туристическими платформами повысит узнаваемость Узбекистана на мировом

рынке. В заключении развитие маркетинговой стратегии и цифровые технологии оказывают значительное влияние на развитие туристической индустрии в Узбекистане, способствуя повышению доступности и качества туристических услуг. Внедрение электронных сервисов и маркетинговых стратегий позволило привлечь больше туристов и улучшить их опыт пребывания в стране. Однако для достижения устойчивого роста необходимо преодолеть существующие вызовы, такие как ограниченная цифровая грамотность и нехватка инфраструктуры в удаленных районах. При активной цифровизации и внедрении инноваций Узбекистан имеет все шансы стать важным центром международного туризма.

Список литературы:

1. Баурова Т. А., Роль цифровизации в развитии туризма: международный опыт и перспективы для Узбекистана. – Ташкент: Изд. УНИТУ, 2022.
2. Касымов Р. Р., Цифровые платформы и их роль в продвижении туристического потенциала Узбекистана. // Журнал «Экономика и инновации», 2023, №2.
3. World Tourism Organization. Digital Futures in Tourism: Strategies and Trends. – UNWTO, 2022.
4. Tourism Development Committee of Uzbekistan. Annual Report 2023: Development and Innovation in Tourism.